

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE ORAL DE PADRES DE FAMILIA EN LA UNIDAD EDUCATIVA "EMILIANO HINOSTROZA" DEL CANTÓN SANTA ISABEL. 2021

LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT ORAL HYGIENE OF PARENTS IN THE "EMILIANO HINOSTROZA" EDUCATIONAL UNIT OF SANTA ISABEL CANTON.

2021

Pamela Gualpa Pizarro¹, Nube Nohemí Jara Vergara², María del Carmen Pariona Minaya³, Maribel Llanes Serantes⁴

¹ Egresada de la Carrera de Odontología, Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.
pkgualpap46@est.ucacue.edu.ec

² Odontóloga Especialista en atención de la Salud. Docente de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.
njarav@ucacue.edu.ec

³ Odontóloga Especialista en Odontopediatría. Docente de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.
mparionam@ucacue.edu.ec

⁴ Odontóloga Especialista en Ortodoncia. Docente de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.
mllanes@ucacue.edu.ec

Correspondencia:
pkgualpap46@est.ucacue.edu.ec

Recibido: 22/07/2022

Aceptado: 22/08/2022

Publicado: 25/08/2022

RESUMEN

Los padres desempeñan un rol importante y fundamental en la adquisición de comportamientos, que permitan un buen desenvolvimiento de hábitos de salud oral en sus hijos. Las acciones de proteger la salud bucal sobre todo desde edades tempranas se basan en una constante participación y colaboración de los padres para así lograr mayor atención en la realización de maniobras preventivas desde casa. Objetivo: Medir el nivel de conocimientos sobre higiene oral de padres de familia en la Unidad Educativa "Emiliano Hinostroza" del cantón Santa Isabel, 2021. Materiales y métodos: Estudio descriptivo de corte transversal realizado en 90 padres de familia. El instrumento utilizado fue una encuesta con 16 interrogantes de tipo cerrado, referentes a higiene oral. Resultados: Se evidenció que el 51% de padres presentó un nivel de conocimiento regular seguido del 43% con un nivel de conocimiento bueno. Conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que la mayoría de los padres de familia presenta un nivel de conocimiento regular, lo cual determina que su nivel de educación es bajo pudiendo influir en la salud bucal de sus hijos.

Palabras clave: Conocimiento, higiene oral, salud bucal.

ABSTRACT

Parents play an essential role in developing good oral healthcare habits in their children. Actions to protect oral healthcare, mainly from an early age, are based on parents' involvement and contribution to ensure a better awareness of the need to carry out preventive measures at home. Objective: To measure parents' knowledge levels on oral hygiene in the "Emiliano Hinostroza" Educational Unit in the canton of Santa Isabel, 2021. Material y methods: A descriptive cross-sectional study was carried out among 90 parents. A survey with 16 closed-ended questions on oral hygiene was used as an instrument. Results: 51% of parents had an average knowledge level, followed by 43% with a good one. Conclusions: According to the study results, most parents have a normal level of knowledge, which means that their education level is low and may influence their children's oral healthcare.

Keywords: Knowledge, oral hygiene, oral healthcare.

INTRODUCCIÓN

La salud bucodental se define como la ausencia de dolor orofacial, llagas bucales, infecciones, caries y enfermedades periodontales por lo mismo, mantener una salud bucal es importante para gozar de una buena salud en general y disfrutar de una calidad de vida.^{1,2}

Existen múltiples factores que intervienen en el surgimiento y expansión de enfermedades bucodentales entre ellos se consideran: estilos de vida inadecuados, factores socioeconómicos, susceptibilidad hereditaria, así como la cultura y tradición que regulan ciertos hábitos en cada persona. Los conocimientos sobre salud bucodental inciden de acuerdo con los factores antes mencionados y estos a su vez repercuten en actitudes positivas o negativas hacia la prevención y cuidado de enfermedades bucodentales.^{2,3}

La placa bacteriana o biopelícula dental es considerada como factor etiológico principal de enfermedades infecciosas de la cavidad bucal. El biofilme dental está compuesto de una comunidad de bacterias adheridas a una superficie sólida a su vez tiene capacidad de coagregación bacteriana, los microorganismos que lo conforman fácilmente se acumulan en los tercios cervicales, zonas interproximales y oclusales de los dientes; inicialmente puede pasar imperceptible y en grados de maduración se puede transformar en un depósito blando de color blanco o amarillo que ayuda al establecimiento de diferentes patologías bucales como caries, gingivitis y enfermedad periodontal.^{4,5}

Dentro de las enfermedades bucales con mayor prevalencia está la caries dental, la cual es una afección multifactorial, progresiva, caracterizada por el reblandecimiento del tejido duro del diente que puede iniciar en un nivel submicroscópico y evolucionar hasta formar una cavidad e incluso hasta la pérdida dental. Estudios demuestran que en América Latina cerca del 90% de la población padece de esta enfermedad y su incidencia se da mayormente en niños.^{6,7,8}

Así mismo, la población ecuatoriana presenta una alta prevalencia de caries y mayormente se da en edades tempranas afectando considerablemente a la

población infantil, lo cual puede incrementar o empeorar a medida que el individuo crece y se desarrolla.^{9,10}

La dieta es uno de los factores principales para el desarrollo de caries, ya que una dieta potenciada en alimentos cariogénicos acompañada de una higiene bucal deficiente, provoca efectos negativos a nivel del pH salival provocando así la caries.⁷

La higiene bucal juega un rol importante para la prevención de enfermedades bucales, como la gingivitis y en la mayoría de los casos su evolución es indolora, lo cual aumenta la posibilidad de crear una enfermedad crónica. La higiene oral incluye una serie de acciones y hábitos adquiridos por las personas y su fin es mantener una buena salud oral. La acumulación de placa varía en las personas y suele ser el inicio de diferentes tipos de lesiones en la cavidad bucal, como caries dental, además un estudio realizado en Nueva Zelanda demostró que el índice de placa bacteriana ayuda a determinar la gravedad del impacto de enfermedad en los dientes.^{11,12,13}

Una higiene bucal bien practicada y de forma regular ayuda como factor de protección en el proceso de desmineralización dental, producto del desbalance de la microbiota bucal que se ve favorecido por el consumo de azúcares libres.¹⁴

La educación es la base para la salud y dentro de ella están las técnicas afectivo-participativas, que son fundamentales y que ayudan a modificar actitudes consiguiendo que el individuo participe en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello se tiene la necesidad de recurrir a estrategias que generen motivación en los niños a través de sus padres.^{15,16}

Los padres desempeñan un rol fundamental en la adquisición de comportamientos que permitan un buen desenvolvimiento de hábitos de salud oral en sus hijos, ya que son los primeros educadores en edades tempranas, por ello, es importante que sepan acerca del autocuidado o conceptos básicos de cómo realizar una buena higienización, lo que les permitirá ser acompañantes significativos en el proceso de desarrollo de sus hijos.^{17,18}

En la actualidad existe una implementación continua de programas que fomentan la práctica de hábitos benéficos para la salud de las personas y a pesar de ello estudios demuestran que aún existe una deficiencia de conocimientos de educación bucal en la población en general, esto impide que se logre una influencia positiva en niños a temprana edad.^{18,19}

Las acciones para proteger la salud bucal sobre todo en edades tempranas se basan en una constante participación y colaboración de los padres, que puede lograr una atención o realización de maniobras preventivas en el ámbito doméstico. Así pues, es importante saber cuál es el nivel de conocimiento que poseen los padres acerca de cómo realizar una buena higiene dental en sus hijos, ayudando al odontólogo a reforzar aquellas falencias o vacíos que existan acerca del tema. En tal sentido, el objetivo de este trabajo es medir el nivel de conocimientos sobre higiene oral de padres de familia en la Unidad Educativa "Emiliano Hinostroza" del cantón Santa Isabel, 2021.

Por otra parte, la literatura científica señala que puede existir una relación directa de caries dental con factores socio económicos, demográficos, conductuales y educación de los padres; cuando estos son bajos, el riesgo de desarrollo de caries incrementa.²⁰ Teniendo en cuenta estas variables se decidió relacionar el grado de instrucción y el grupo de edad de los padres.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio observacional descriptivo de corte transversal, para evaluar los conocimientos de higiene bucal en padres de familia de la Unidad Educativa "Emiliano Hinostroza" del cantón Santa Isabel. La población de estudio estuvo conformada por 90 padres de familia, que son en su totalidad los que pertenecen a dicha Unidad Educativa.

Los datos obtenidos fueron recolectados mediante una encuesta que se tomó de un estudio previo denominado "Nivel de conocimiento sobre higiene oral en estudiantes de la I.E Sartimbamba -La Libertad, 2020. (Barrios H, 2021)²¹. Esta encuesta está referida a la limpieza oral y consta de 3 secciones: conocimiento sobre elementos de limpieza oral, conocimientos de

hábitos de higiene oral y conocimientos acerca de técnicas empleadas para limpieza oral, la encuesta consta de 16 preguntas de carácter anónimo y fue elaborada en línea mediante la plataforma Google Forms. Para evaluar las respuestas se asignó un punto por cada acierto y cero por desacierto. El resultado final se obtuvo de acuerdo al número de aciertos determinado así, el grado de conocimiento en cuatro niveles:

- Malo: de 0 a 4 aciertos
- Regular: de 5 a 8 aciertos
- Bueno: de 9 a 12 aciertos
- Muy bueno: de 13 a 16 aciertos

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa Microsoft Excel y IBM SPSS Statistics versión 26, se aplicó la prueba estadística chi Cuadrado a un nivel de significancia del 0.05.

RESULTADOS

Para este estudio se evaluó el nivel de conocimientos sobre higiene oral en padres de la Unidad Educativa "Emiliano Hinostroza", 2021, con una muestra de 90 padres de familia de la institución, en la que se obtuvo los siguientes resultados:

TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN ACADÉMICA

	N	%
Primaria	61	68
Secundaria	21	23
Tercer nivel	7	8
Cuarto nivel	1	1
Total	90	100

Del total de encuestados, el 68% cuenta con un nivel instrucción primaria, el 23% tiene estudios de secundaria, el 8% cuenta con estudios de tercer nivel y solo el 1% cuenta con estudios de cuarto nivel.

TABLA 2 DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL GRUPO DE EDAD

	N	%
51 años	7	8
31-50 años	55	61
20-30 años	28	31
Total	90	100

El grupo de edad que presenta una mayor distribución es de 31-50 años con un 61%, seguido del 31% de aquellos padres que tienen entre 20-30 años y los mayores a 51 años representaron minoría con el 8%.

TABLA 3 NIVEL DE CONOCIMIENTO

	N	%
BUENO	39	43
REGULAR	46	51
MALO	5	6
TOTAL	90	100

De los 90 padres de familia encuestados el estudio ha revelado que en su mayoría con el 51% presenta un nivel de conocimientos regular, el 43% obtuvo un nivel bueno y solo el 6% alcanzó un nivel de conocimientos malo.

TABLA 4 RELACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y GRUPO DE EDAD

NIVEL DE CONOCIMIENTO	GRUPO DE EDAD						TOTAL		SIG*
	20-30 años		31-50 años		51 años		N	%	
	N	%	N	%	N	%	N	%	
MALO	1	3,6	2	4	2	29	5	6	0,012
REGULAR	10	35,7	32	58	4	57	46	51	
BUENO	17	60,7	21	38	1	14	39	43	
TOTAL	28	100,00	55	100	7	100	90	100	

CHI-CUADRADO

En relación a la edad y el nivel de conocimientos resaltan los encuestados de 31-50 años que tienen un 58% en el nivel de conocimientos regular y el 38% del mismo grupo obtuvo un nivel bueno. Es decir, se trata de una población con adultez intermedia. Se observó que el 60,7% del grupo entre 20-30 años obtuvo un nivel de conocimientos bueno y del mismo grupo el 35,7% tiene un conocimiento regular. En la asociación entre el grupo edad y el nivel de conocimientos se aplicó la prueba estadística chi Cuadrado con una diferencia estadísticamente significativa $p=0,012$.

TABLA 5 ASOCIACIÓN ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTO E INSTRUCCIÓN ACADÉMICA

NIVEL DE CONOCIMIENTO	NIVEL DE INSTRUCCIÓN ACADÉMICA										SIG*
	Cuarto Nivel		Primaria		Secundaria		Tercer Nivel		Total		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
MALO	0	0	5	8	0	0	0	0	5	6	NA
REGULAR	1	100	33	54	8	38	4	57	46	51	
BUENO	0	0	23	38	13	62	3	43	39	43	
TOTAL	1	100	61	100	21	100	7	100	90	100	

CHI-CUADRADO

Se observa que el 54% de personas de instrucción primaria tienen nivel de conocimiento regular y el 38% presentan un nivel de conocimiento bueno. Es decir, en este grupo de estudio la mayoría presenta un nivel de conocimientos intermedio. Mientras que del grupo con instrucción académica secundaria el 62% tiene un nivel bueno y el 38% consiguió un nivel regular.

DISCUSIÓN

Resultados semejantes a esta investigación se pudo notar en un estudio realizado por Vásquez K (Perú, 2017)²² en padres de familia de una Institución Educativa quien obtuvo el 64.28% con un nivel de conocimiento regular, seguido del 35.33% con un nivel de conocimiento bueno y un 0.39% de padres con un

nivel malo. Sin embargo, al relacionar estos resultados con la instrucción académica, estos datos discrepan a los obtenidos en este estudio ya que el nivel de conocimiento regular se acreditó al grupo con nivel de instrucción secundaria. Cabe destacar que la diferencia de porcentajes puede deberse a que el tamaño de la población y la muestra son diferentes, así como el

instrumento de evaluación que tuvo diferencias con el utilizado en esta investigación.

Un estudio realizado por Barrios H (Perú, 2020)²¹ existe una coincidencia en cuanto a los resultados ya que el 80% presentó un nivel regular, seguido del 14% con un nivel bueno y finalmente el 6% que presentó un nivel malo. Como se evidencia hay una discrepancia muy significativa en cuanto a los porcentajes, a pesar de haberse aplicado el mismo instrumento en ambos estudios. Estas diferencias pueden explicarse debido a que esta investigación supera en número de participantes que los utilizados para el presente trabajo. En cuanto a la relación con el nivel de instrucción académico el primer grado de instrucción predominó con el 32% con un nivel de conocimiento regular, coincidiendo con los resultados expuestos anteriormente.

Discrepa de un estudio realizado por Cupé A y García C (Perú, 2015)²⁷; en su artículo relacionan el nivel de conocimiento sobre salud bucal y el grado de instrucción de padres de familia, en el que alcanzaron una calificación "buena" en madres (34,2%) y padres (40,4%) con una educación técnica y/o superior, aquellos que obtuvieron una calificación "deficiente" en su mayoría pertenecen al grupo con educación primaria. En relación con el grupo de edad consta que el 40,8% tiene un nivel de conocimiento bueno y pertenecen al grupo de adulto joven en padres y madres de familia.

Delgado et al.²³ en el 2014 midieron el nivel de conocimiento de madres y la influencia que tenía en la salud bucodental de los niños, según sus datos el 55% presentó un nivel de educación bajo, el 63% desconocían el procedimiento de higiene oral a los niños, el 60% no sabían que debían llevar a sus hijos al Odontopediatra. Además, en los niños se realizó un proceso de observación directa en el diagnóstico de salud e higiene oral, por tanto, se determinó que este resultado influye directamente en el estado de salud bucal de sus hijos, comprobando que, si existe una correcta educación sobre higiene oral en las madres, paulatinamente mejoraría la salud bucal de sus hijos.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se determinó que el nivel de conocimiento en higiene bucal de padres de familia con un 51% es regular, lo que demuestra que tienen un nivel de educación bajo y este resultado puede influir en la salud bucodental de los niños. Estos resultados pueden verse influenciados por diversos factores, dentro de esta investigación se evidenció que la mayoría de los padres presenta un nivel de instrucción en primaria y en cuanto al grupo de edad se pudo denotar que en su mayoría pertenecen a una población con adultez intermedia.

Con estos resultados surge una necesidad de realizar futuros proyectos o investigaciones sobre el nivel de conocimiento de los padres, que busquen verificar y comprobar de manera más cercana o tangible, los conocimientos sobre salud bucal de padres de familia, ya que son aquellos los responsables de la educación bucodental de sus hijos. Resulta importante generar espacios de comunicación y desarrollar diferentes estrategias para incentivar a la educación sobre higiene bucodental y el cuidado oral que deben tener los padres con sus hijos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Morata J, Morata L. Salud bucodental en los niños ¿Debemos mejorar su educación? Rev Pediatr Aten Primaria. 2019;21:173-178.
2. Santa Cruz N, et al. Nivel de conocimientos y prácticas sobre salud bucodental de estudiantes de posgrado de la Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Asunción. Mem Inst Investig Cienc Salud. 2019; 17(2):56-63.
3. Macías Y, Briones K, García J. Caries dental, higiene bucal y necesidades de tratamientos a beneficiarios del Proyecto Sonrisas Felices. Rev San Gregorio. 2018;(28):60-69.
4. Nuñez B, Ulate J. Eficacia en la remoción del biofilme dental con diferentes aditamentos durante la profilaxis dental en pacientes pediátricos. Odontol Vital. 2020;(32).

5. Rizzo L, Torres A, Martínez C. Comparación de diferentes técnicas de cepillado para la higiene bucal. *Rev CES Odont.* 2016;29(2):52-64.
6. Carrera A. Hábitos de Higiene oral en los estudiantes de odontología que realizan sus prácticas clínicas en la Universidad Tecnológica Equinoccial. *KIRU.* 2017;14(1):14-19.
7. Guzmán M. La caries dental en relación con el pH salival, dieta e higiene dental. *Orbis Tertius UPAL.* 2019;3(5):73-82.
8. Martínez D, Chipana C. Asociación entre la higiene oral y la prevalencia de caries dental en escolares de 6 a 12 años de la Institución Educativa San Gabriel, Villa María del Triunfo, en 2017. *Rev Cient Odontol.* 2018;6(2):167-176.
9. Viteri A, et al. Prevalencia e incidencia de caries dental y efecto del cepillado dental acompañado de barniz de flúor en escolares de Islas Galápagos, Ecuador: protocolo del estudio EESO-Gal. *Medwave.* 2020;20(6). Disponible en: <https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Estudios/Protocolos/7974.act>
10. Ordoñez C, et al. Relación entre Caries dental y el estado de ánimo en escolares de 12 años de la parroquia Huayna-Cápac, Cuenca-Ecuador, 2016. *Rev Peruana de Investigación en Salud.* 2020;4(4): 177-182.
11. Mattos M, Carrasco M, Valdivia S. Prevalencia y severidad de caries dental e higiene bucal en niños y adolescentes de aldeas infantiles, Lima, Perú. 2017;19(30):99-106. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.22592/ode2017n30a11>.
12. Vargas K, Chiapa C, Arriola L. Condiciones de salud e higiene bucal y estado nutricional de niños que asisten a un establecimiento de Salud en la Región de Huanuco, Perú. *Rev Peru Med Exp Salud Pública.* 2019;36(4):653-7.
13. Gaeta M, Cavazos J, Cabrera M. Habilidades autorregulatorias e higiene bucal infantil con el apoyo de los padres. *Rev Latinoam cienc soc niñez juv.* 2017;15(2):965-978.
14. Sotomayor R, Matiauda A, Ferreira A, Canese A. Dieta, higiene bucal y riesgo de caries dental en niños escolares de Concepcion, durante el confinamiento por COVID-19. *Pediatr (Asunción).* 2021;48(1):65-72.
15. Ferrerira M, et al. Salud bucal en preescolares y nivel de conocimiento sobre higiene bucal de sus madres, en escuelas públicas y privadas de San Lorenzo, Paraguay. *Pediatr (Asunción).* 2016;43(2):129-136.
16. Cervantes S, Sucari, Padilla T. Programa educativo sobre prevención en salud bucal en niños menores de cinco años. *Rev Innova Educ.* 2020;2(2).
17. Cupé A, García C. Conocimientos de los padres sobre la salud bucal de niños preescolares: desarrollo y validación de un instrumento. *Rev Estomatol Herediana.* 2015;25(2):112-121.
18. Rodriguez J, Berbesí D. Conocimientos de higiene oral de acudientes y su relación con caries en menores de 5 años. *Rev Fac Nac Salud Pública.* 2018;36(2):7-17.
19. Tamayo M, Layva Y, Hernandez Y. Intervención educativa sobre enfermedad periodontal en escolares de enseñanza primaria. *Cacocum.* 2019. En *EdumedHolguin* 2019. 2019.
20. Castro C, et al. Epidemiological study to determine factors associated with dental caries in schoolers. *RSBO [Online]* 2015;12(3). Disponible en: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-56852015000300009
21. Barrios H. "Nivel de conocimiento sobre higiene oral en estudiantes de la I.E 80148 -Sartimbamba -La Libertad, Julio-Agosto 2020. Trujillo-Perú. Repositorio Nacional Digital. 2021. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12759/8080>.
22. Vasquez K. Nivel de conocimiento en salud bucal de padres de familia de la institución educativa 11011 "Señor de los Milagros" del distrito de José Leonardo Ortiz, 2016". Perú: Repositorio.USS.; 2017. Disponible en: <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/3965/Tesis%20kathya%20%20v%C3%A1squez%20mart%C3%ADnez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
23. Delgado M, Cevallos D, Alarcón E. Nivel de conocimiento de higiene oral de las madres y su

influencia en la salud bucodental. Rev publicando.
2016;3(7):90-97.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo